

B

Ergasheva Nazokat Erkin qizi

GulDU, "Xorijiy til va adabiyoti" (Ingliz tili) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726532>

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunda pedagogika sohasida dolzarb masalalardan biri bo'lgan kompetensiya haqida ma'lumotlar berilgan. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchisining kasbiy va gnostik kompetensiyasi borasidagi fikrlar tahlil qilingan va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kasbiy-pedagogik kompetentsiya, kasbiy va gnostik kompetensiya, pedagogic funktsiyalar, kasbiy va gnostik funktsiya, operatsion-tarkibiy funktsiyalar.

Ingliz tili o'qituvchisining kasbiy-pedagogik kompetensiyasining tarkibiy qismlarini aniqlash muammosiga bag'ishlangan ilmiy ishlarning o'tkazilgan nazariy tahlili asosida biz hozirgi paytda kasbiy va gnostik kompetensiyaning ahamiyati to'g'risida yakdil fikr mavjud emas degan xulosaga keldik. Shu bois mazkur tezis orqali "kasbiy-gnostik kompetensiya" tushunchasining mohiyatini chuqurroq tahlil qilish maqsadga muvofiq deb xisobladik. Kasbiy va gnostik kompetensiyaning har bir shaxsning rivojlanishi uchun muhit sifatida o'rni juda katta. Shaxsni tarbiyalash shaxsning ko'p madaniyatli jamiyat bilan o'zaro ta'siri jarayonidashakllanadi. Shaxsning lingvistik madaniyat bilan aloqasi qanchalik xilma-xil va kengroq

bo'lsa, uning individual ta'lim olish istiqbollari ham shunchalik boy bo'ladi. Ushbu

aloqalarni tashkil qilishda uzoq vaqt davomida asosiy rol ingliz tili o'qituvchisiga tegishli edi. Ingliz tilinio'qitishning asosiy maqsadi aniq faoliyat bilan tanishishdir - ingliz tilidan foydalangan holdama'lumotlarni uzatish va qabul qilish, ya'ni aloqa jarayonida qatnashish. Ingliz tili darsi ingliztili o'qituvchisi faoliyati davomida hisobga olish kerak bo'lgan o'ziga xos xususiyatga ega.

Kasbiy-gnostik kompetensiya tuzilmasini ko'rib chiqishga bag'ishlangan bir qator ishlarni tahlil qilib, ingliz tili o'qituvchisining professional-gnostik kompetensiyasining tarkibiga aniqlik kiritish zarur deb hisoblaymiz. Biz ingliz tili o'qituvchisining kasbiy-gnostik malakasini shakllantirish va takomillashtirish uning barcha tarkibiy qismlarining birligida sodir bo'ladi deb o'ylaymiz.

Shunday qilib, turli xil kasbiy vaziyatlarda nazariy bilimlarni amaliy ishlarda uvaffaqiyatli qo'llay oladigan, turli xil nutq muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan kasbiy fazilatlarga ega bo'lgan nutqning o'zaro ta'sirini amalga oshirish uchun turli xil professional vaziyatlarda nazariy bilimlarni amaliy ravishda ishlatishga qodir bo'lgan ingliz tili o'qituvchisi shaxsini rivojlantirish juda zarur,

bu bizning fikrimizcha, lingvistik, nutqiy, diskursiv, ijtimoiy-madaniy va kompensatsion kompetensiyalarni, ma'lum bir mintaqaviy va sotsiolingvistik bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni nazarda tutadigan ko'p faktorli integral yaxlitlik sifatida kasbiy va gnostik kompetensiyani maqsadga muvofiq shakllantirish deganidir.

Ingliz tili o'qituvchisining kasbiy va gnostik kompetensiyasini amalga oshirish kasbiy pedagogik faoliyat funksiyalarida namoyon bo'ladi. Uslubiy adabiyotlarda ingliz tili o'qituvchisining kasbiy faoliyatiga xos bo'lgan quyidagi funksiyalar ajratiladi: rivojlanayotgan, tarbiya beradigan, kommunikativ, gnostik, konstruktiv, tashkiliy, safarbarlik, yo'naltiruvchi. Biz nomlagan ingliz tili o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismlari ushbu funksiyalarning bajarilishiga ta'sir qiladi. Biz sanab o'tgan funksiyalarni ikki guruhga bo'lish mumkin: maqsadni belgilaydigan funksiyalar va operatsion-tarkibiy funksiyalar. Tanlangan pedagogik funksiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish tegishli umumiy pedagogik-uslubiy kompetensiya tizimiga ega bo'lishni va zaruriy bilim hajmini talab qiladi. Tadqiqotda biz asosan operatsion-tarkibiy funksiyalarga, xususan, kasbiy va gnostik funksiyalarga e'tibor qaratamiz.

Kasbiy va gnostik funktsiya. Ushbu funktsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish ingliz tilini o'qitishning yakuniy maqsadlarini chuqur anglashga, nutq faoliyatining har xil turlarini o'zlashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini bilishga, ma'lum bir o'quv predmeti mazmunining o'ziga xos xususiyatlari va tuzilishini va uni o'qitish usullarini o'rganishga, assimilyatsiya obyektlarining muhim xususiyatlarini ta'kidlab, shuningdek, gnostik qobiliyatlarini bilishga asoslanadi. Gnostik ko'nikmalardir oshqa barcha tarkibiy-operatsion funksiyalarni ijodiy ravishda amalga oshirishga imkon beradi.

Professional-gnostik funktsiyani bajarish uchun o'qituvchi biz ularni mezon sifatida ishlatadigan quyidagi ko'nikmalarga ega bo'ladi:

- o'quvchilarning shaxsiyati, jamoaning xususiyatlarini, ularning til o'rganishga bo'lgan tayyorgarlik darajasi va ta'lim va tarbiya natijalariga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadigan sharoitlarni, qiziqishlari va mavzuga bo'lgan munosabatlarini aniqlash nuqtai nazaridan o'rganish;
- chet tilida muloqotni tashkil etish maqsadida ma'lum bir jamoada o'quvchilardagi shaxslararo munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- o'quv materiallarini, o'quv qo'llanmalarini, o'quv darsliklarini muayyan sinfda ulardan foydalanish nuqtai nazaridan uslubiy tahlil qilish va tanqidiy baholash;

- darsni mazmuni, tuzilishi, o'qitish usullari va o'quvchilar faoliyati nuqtai nazaridan tahlil qilish;
- pedagogik jarayonlar va hodisalarni kuzatish, kuzatilayotgan hodisalarning sabab-oqibat munosabatlarini belgilash; - o'z faoliyatini va boshqa o'qituvchilarning o'qitish faoliyatini tahlil qilish;
- o'qituvchini qiziqtirgan masalalarni o'rganish va ishlash texnikasi va shakllarini takomillashtirish maqsadida oddiy uslubiy tadqiqotni rejalashtirish va o'tkazish;
- o'rganilayotgan masala bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tanlash va ulardan tanqidiy foydalanish;
- bajarilgan tadqiqot natijalarini referat, ma'ruza, xabar, maqola shaklida taqdim etish;
- tadqiqot natijalaridan amaliy ishlarida foydalanish.

Biz kasbiy-gnostik kompetensiyani professional tadqiqot faoliyati deb ta'riflaymiz va ushbu kontseptsiyani biz aniqlagan kasbiy-pedagogik funktsiyalarni amalga oshirish asosida talabalarga ingliz tilini o'rgatishga qaratilgan ingliz tilidan foydalangan holda tadqiqot faoliyatini olib boorish qobiliyati sifatida izohlaymiz.

Использованная литература:

1. Азизходжаева Н.Н. Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Вып. 12. Ч.1. - СПб, 2014.
2. Гайничева И.А. Развитие коммуникативной компетентности студента в процессе педагогической практики в вузе // Высшее образование сегодня. – 2014. - №12. – С. 19-22.
3. Махкамова Г.Т. Формирование межкультурной компетенции студентов филологического вуза (английский язык): дис. ... докт. пед. наук. – Т., 2011. – 335 с.
4. Юзликаев Ф.Р. Интенсификация процесса дидактической подготовки будущего учителя в педагогическом институте: Монография. – Ташкент: Фан, 2008. – 203 с.

